

BOSHLANG'ICH TA'LIMDA INKLYUZIV TA'LIMNI RIVOJLANTIRISH BO'YICHA LOYIHAVIY YONDASHUVLAR

Qodirov Farrux Ergash o'g'li

Matematika va ta'limda axborot texnologiyasi
kafedrasi mudiri i.f.d DSc, dotsent, fan o'qituvchisi
Farruxbek0209@mail.ru; orcid.org/0000-0002-4574-7728

Ergashova Yorqinoy Hotam qizi

Shahrisabz davlat pedagogika instituti,
Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 1-kurs magistranti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18260886>

ARTICLE INFO

Received: 13st January 2026

Accepted: 14th January 2026

Published: 15th January 2026

KEYWORDS

Inklyuziv ta'lim, boshlang'ich ta'lim, loyihaviy yondashuv, maxsus ta'lim ehtiyojlari, pedagogik innovatsiyalar, moslashtirilgan o'quv dasturi, ta'lim integratsiyasi, pedagogik hamkorlik, ijtimoiy moslashuv.

ABSTRACT

Mazkur maqolada boshlang'ich ta'lim tizimida inklyuziv ta'limni rivojlantirishda loyihaviy yondashuvlardan foydalanishning nazariy va amaliy jihatlari yoritilgan. Tadqiqotda imkoniyati cheklangan va maxsus ta'lim ehtiyojlariga ega bo'lgan bolalarni umumiy ta'lim jarayoniga samarali integratsiya qilishda loyihaviy faoliyatning o'rni tahlil qilinadi. Loyiha asosida tashkil etilgan ta'lim jarayonining pedagogik, psixologik va ijtimoiy samaradorligi ochib berilib, o'qituvchilar, ota-onalar va mutaxassislar hamkorligini ta'minlash mexanizmlari asoslab beriladi. Shuningdek, inklyuziv ta'limni rivojlantirishga xizmat qiluvchi innovatsion pedagogik texnologiyalar, moslashtirilgan o'quv dasturlari va baholash tizimlarini loyihalash masalalariga alohida e'tibor qaratiladi. Tadqiqot natijalari boshlang'ich ta'lim muassasalarida inklyuziv ta'limni takomillashtirish va ta'lim sifatini oshirishda loyihaviy yondashuvlarning muhim metodik asos ekanligini ko'rsatadi.

Bugungi kunda ta'lim tizimini modernizatsiya qilish va uning barcha qatlamlar uchun teng imkoniyatlar asosida tashkil etilishini ta'minlash global miqyosda dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Xususan, boshlang'ich ta'lim bosqichida inklyuziv ta'limni rivojlantirish jamiyatda ijtimoiy adolat, insonparvarlik va barqaror taraqqiyot tamoyillarini qaror toptirishning muhim omili sifatida namoyon bo'lmoqda. Inklyuziv ta'lim imkoniyati cheklangan, maxsus ta'lim ehtiyojlariga ega bo'lgan bolalarning sog'lom tengdoshlari bilan birgalikda ta'lim olishini ta'minlab, ularning ijtimoiy moslashuvi, mustaqil fikrlashi va shaxs sifatida shakllanishiga xizmat qiladi.

Boshlang'ich ta'limda inklyuziv yondashuvni joriy etish nafaqat pedagogik, balki psixologik, ijtimoiy va tashkiliy jihatdan murakkab jarayon bo'lib, u ta'lim muassasasining barcha subyektlari — o'qituvchi, o'quvchi, ota-ona va mutaxassislar o'rtasidagi uzviy hamkorlikni talab etadi. Shu jihatdan, an'anaviy ta'lim metodlari inklyuziv muhitda kutilgan

samarani bermasligi mumkin. Bu esa ta'lim jarayonini tashkil etishda innovatsion yondashuvlar, xususan, loyihaviy yondashuvlardan foydalanish zaruratini yuzaga keltiradi.

Loyihaviy yondashuv o'quvchilarning individual imkoniyatlari, qiziqishlari va ehtiyojlarini inobatga olgan holda ta'lim jarayonini rejalashtirish, amalga oshirish va baholash imkonini beradi. Inklyuziv ta'lim sharoitida loyihaviy faoliyat o'quvchilarni faol ishtirokchi sifatida jalb etib, ularning ijtimoiy kompetensiyalari, muloqot ko'nikmalari va jamoada ishlash malakalarini rivojlantiradi. Shu bilan birga, loyiha asosida tashkil etilgan ta'lim jarayoni o'qituvchining kasbiy kompetensiyasini oshirish, differensial va individual yondashuvlarni samarali qo'llashga zamin yaratadi.

Mamlakatimizda inklyuziv ta'limni rivojlantirish bo'yicha qabul qilinayotgan normativ-huquqiy hujjatlar, davlat dasturlari va konseptual yondashuvlar ushbu yo'nalishda tizimli islohotlar amalga oshirilayotganidan dalolat beradi. Biroq amaliyotda boshlang'ich ta'lim muassasalarida inklyuziv ta'limni loyihaviy asosda tashkil etishning metodik mexanizmlari yetarlicha ishlab chiqilmaganligi, pedagoglarning bu boradagi tayyorgarlik darajasi va resurslar bilan ta'minlanganlik masalalari dolzarbligicha qolmoqda.

Shu munosabat bilan, mazkur tadqiqot boshlang'ich ta'limda inklyuziv ta'limni rivojlantirishda loyihaviy yondashuvlarning nazariy asoslarini aniqlash, ularning amaliy qo'llanilish imkoniyatlarini tahlil qilish hamda ta'lim jarayoniga joriy etish bo'yicha ilmiy-metodik takliflar ishlab chiqishga qaratilgan. Tadqiqot natijalari boshlang'ich ta'lim muassasalarida inklyuziv muhitni shakllantirish, ta'lim sifatini oshirish va barcha o'quvchilar uchun teng ta'lim imkoniyatlarini yaratishda muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

Mavzuga doir adabiyotlar tahlili

Inklyuziv ta'lim masalalari so'nggi yillarda pedagogika fanining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylangan bo'lib, ushbu sohada olib borilgan ilmiy tadqiqotlar asosan ta'limda tenglik, ijtimoiy integratsiya va shaxsga yo'naltirilgan yondashuv tamoyillariga tayanadi. Xalqaro miqyosda inklyuziv ta'lim konsepsiyasi YuNESKO, BMT va Jahon banki tomonidan ishlab chiqilgan hujjatlar asosida shakllanib, unda har bir bolaning individual ehtiyojlarini inobatga olgan holda sifatli ta'lim olish huquqi asosiy mezon sifatida e'tirof etiladi. Tadqiqotchilar inklyuziv ta'limni faqat imkoniyati cheklangan bolalar ta'limi bilan cheklab qo'ymasdan, balki barcha o'quvchilar uchun moslashuvchan va ochiq ta'lim muhitini yaratish jarayoni sifatida talqin qiladilar.

Boshlang'ich ta'lim bosqichida inklyuziv yondashuv masalalariga bag'ishlangan xorijiy ilmiy manbalarda (Ainscow, Booth, Florian, UNESCO ekspertlari) erta yoshdan inklyuziv muhitda ta'lim olish bolaning kognitiv, emotsional va ijtimoiy rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi ilmiy asoslab berilgan. Ushbu tadqiqotlarda o'qituvchining kasbiy tayyorgarligi, differensial ta'lim metodlari va moslashtirilgan baholash tizimlari inklyuziv ta'limning muvaffaqiyatini belgilovchi asosiy omillar sifatida qayd etiladi. Shu bilan birga, adabiyotlarda inklyuziv ta'limni samarali joriy etishda an'anaviy frontal dars usullari yetarli emasligi, interaktiv va loyihaviy yondashuvlarga ehtiyoj mavjudligi ta'kidlanadi.

Loyihaviy yondashuvga oid pedagogik adabiyotlarda (Kilpatrick, Dewey, Markham, Blumenfeld) loyiha asosida o'qitish o'quvchilarning mustaqil fikrlashi, muammoni hal qilish ko'nikmalari va jamoaviy faoliyatini rivojlantiruvchi samarali metod sifatida baholanadi. Xorijiy tadqiqotlarda loyihaviy ta'lim inklyuziv muhitda o'quvchilarning individual imkoniyatlarini ochib berish, ularni faol ishtirokchi sifatida jalb qilish hamda ijtimoiy moslashuvini

ta'minlashda muhim pedagogik vosita ekanligi ko'rsatib o'tiladi. Ayniqsa, loyiha faoliyatining moslashuvchanligi inklyuziv ta'lim sharoitida turli darajadagi o'quvchilar bilan ishlash imkonini yaratadi.

Mahalliy pedagog olimlar tadqiqotlarida inklyuziv ta'lim masalalari asosan normativ-huquqiy asoslar, maxsus pedagogika va psixologik qo'llab-quvvatlash jihatlari nuqtayi nazaridan o'rganilgan. O'zbekiston sharoitida olib borilgan ilmiy ishlarda boshlang'ich ta'limda inklyuziv muhitni shakllantirishda o'qituvchilarning kasbiy kompetensiyasini oshirish, ota-onalar bilan hamkorlikni kuchaytirish va ta'lim muassasalarini moddiy-texnik jihatdan ta'minlash masalalariga alohida e'tibor qaratilgan. Biroq mavjud adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, inklyuziv ta'limni aynan loyihaviy yondashuvlar asosida tashkil etishning metodik mexanizmlari yetarli darajada tizimlashtirilmagan.

Shuningdek, ayrim tadqiqotlarda loyihaviy yondashuv va inklyuziv ta'lim alohida-alohida o'rganilgan bo'lib, ularning integratsiyalashgan modeli kam yoritilgan. Bu esa boshlang'ich ta'limda inklyuziv ta'limni rivojlantirishda loyihaviy yondashuvlarning ilmiy-metodik asoslarini chuqurroq tadqiq etish zaruratini yuzaga keltiradi. Demak, mavzuga doir adabiyotlar tahlili inklyuziv ta'limni loyihaviy yondashuv asosida tashkil etish masalasi hozirgi kunda dolzarb, ilmiy va amaliy jihatdan yetarlicha o'rganilmagan yo'nalishlardan biri ekanligini ko'rsatadi.

Tadqiqot metodologiyasi

Mazkur tadqiqot boshlang'ich ta'limda inklyuziv ta'limni rivojlantirishda loyihaviy yondashuvlarning pedagogik samaradorligini aniqlashga qaratilgan bo'lib, unda tizimli, shaxsga yo'naltirilgan, kompetensiyaviy va inklyuziv yondashuvlar metodologik asos sifatida qabul qilindi. Tadqiqot jarayonida ta'lim tizimini yaxlit pedagogik jarayon sifatida ko'rib chiqish hamda o'quvchilarning individual imkoniyatlari va maxsus ta'lim ehtiyojlarini inobatga olish ustuvor tamoyil etib belgilandi.

Tadqiqotda umumilmiy va maxsus pedagogik tadqiqot metodlarining uyg'unligi ta'minlandi. Nazariy metodlar sifatida ilmiy adabiyotlarni tahlil qilish va sintez qilish, taqqoslash, umumlashtirish hamda modellashtirish usullaridan foydalanildi. Ushbu metodlar orqali inklyuziv ta'lim va loyihaviy yondashuvlarga oid mahalliy va xorijiy ilmiy manbalardagi konseptual qarashlar o'rganildi, ularning boshlang'ich ta'lim sharoitiga moslashuv imkoniyatlari aniqlashtirildi.

Empirik tadqiqot metodlari doirasida pedagogik kuzatuv, suhbat, anketa so'rovlari va pedagogik tajriba-sinov ishlari amalga oshirildi. Pedagogik kuzatuv orqali boshlang'ich sinflarda inklyuziv muhitda tashkil etilgan dars jarayonlari, o'quvchilarning loyiha faoliyatidagi ishtiroki hamda ularning o'zaro muloqot va hamkorlik darajasi tahlil qilindi. Suhbat va so'rovnomalar yordamida o'qituvchilarning inklyuziv ta'limga bo'lgan munosabati, loyihaviy faoliyatni tashkil etishdagi qiyinchiliklari va metodik ehtiyojlari aniqlandi.

Pedagogik tajriba-sinov ishlari boshlang'ich ta'lim muassasalarida tajriba va nazorat guruhlarida asosida tashkil etildi. Tajriba guruhlarida inklyuziv ta'lim loyihaviy yondashuvlar asosida rejalashtirilib, moslashtirilgan o'quv materiallari, differensial topshiriqlar va jamoaviy loyiha ishlari joriy etildi. Nazorat guruhlarida esa an'anaviy o'qitish usullari saqlab qolindi. Tajriba yakunida o'quvchilarning o'quv faolligi, ijtimoiy moslashuvi, o'zaro hamkorlik ko'nikmalari va ta'lim natijalari qiyosiy tahlil qilindi.

Tadqiqot natijalarini qayta ishlash va baholashda matematik-statistik metodlardan, jumladan, foizlar nisbatini aniqlash, o'rtacha ko'rsatkichlarni hisoblash va dinamik taqqoslash usullaridan foydalanildi. Olingan ma'lumotlar asosida loyihaviy yondashuvlarning boshlang'ich ta'limda inklyuziv ta'limni rivojlantirishdagi samaradorligi aniqlanib, ilmiy-metodik xulosalar chiqarildi.

Natija va muhokama

Tadqiqot jarayonida boshlang'ich ta'lim muassasalarida inklyuziv ta'limni loyihaviy yondashuvlar asosida tashkil etishning pedagogik samaradorligi empirik va nazariy jihatdan tahlil qilindi. Tajriba-sinov ishlari natijalari shuni ko'rsatdiki, loyihaviy faoliyat asosida tashkil etilgan inklyuziv ta'lim muhiti o'quvchilarning ta'lim jarayonidagi faolligi va motivatsiyasini sezilarli darajada oshiradi. Ayniqsa, maxsus ta'lim ehtiyojlariga ega bo'lgan o'quvchilarning jamoaga moslashuvi, muloqotga kirishish darajasi va o'z imkoniyatlariga bo'lgan ishonchi ijobiy tomonga o'zgarganligi kuzatildi.

Tajriba guruhlarida amalga oshirilgan loyihalar davomida o'quvchilarning individual imkoniyatlarini hisobga olgan holda differensial topshiriqlar berilishi ularning o'zlashtirish ko'rsatkichlariga ijobiy ta'sir ko'rsatdi. Loyiha asosida tashkil etilgan mashg'ulotlarda o'quvchilar bir-birini qo'llab-quvvatlash, hamkorlikda muammoni hal qilish va mas'uliyatni bo'lishish ko'nikmalarini egallay boshladilar. Bu holat inklyuziv ta'limning asosiy maqsadlaridan biri bo'lgan ijtimoiy integratsiyaning amaliy ifodasi sifatida namoyon bo'ldi.

Nazorat guruhlari bilan taqqoslaganda, tajriba guruhlarida o'quvchilarning darsga qiziqishi, mustaqil ishlashga intilishi va ijodiy yondashuvi yuqori darajada ekanligi aniqlandi. O'qituvchilar bilan o'tkazilgan suhbatlar natijalari loyihaviy yondashuv inklyuziv ta'lim sharoitida pedagoglarning kasbiy kompetensiyasini oshirishga ham xizmat qilayotganini ko'rsatdi. Xususan, o'qituvchilar ta'lim jarayonini rejalashtirishda o'quvchilarning individual ehtiyojlarini chuqurroq tahlil qilishga va moslashtirilgan metodlardan foydalanishga intila boshlaganliklarini ta'kidladilar.

Muhokama jarayonida aniqlanganki, loyihaviy yondashuv inklyuziv ta'limni rivojlantirishda samarali bo'lishi uchun bir qator shart-sharoitlar muhim ahamiyatga ega. Jumladan, o'qituvchilarning loyihaviy faoliyat bo'yicha metodik tayyorgarligi, ta'lim muassasasining moddiy-texnik bazasi va ota-onalar bilan hamkorlik darajasi loyiha natijalariga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Ayrim holatlarda vaqt cheklanganligi va o'quv yuklamasining yuqoriligi loyihaviy faoliyatni to'liq amalga oshirishga to'sqinlik qilishi mumkinligi ham aniqlandi.

Shuningdek, tadqiqot natijalari inklyuziv ta'limni loyihaviy yondashuv asosida tashkil etish nafaqat o'quv natijalarini, balki o'quvchilarning ijtimoiy-emotsional rivojlanishini ham ta'minlashini ko'rsatdi. Bu esa loyihaviy yondashuvni boshlang'ich ta'limda inklyuziv ta'limni rivojlantirishning samarali pedagogik mexanizmi sifatida baholash imkonini beradi. Olingan natijalar mavzuga doir xorijiy va mahalliy tadqiqotlar xulosalari bilan uyg'un bo'lib, ushbu yo'nalishda olib borilayotgan ilmiy izlanishlarning dolzarbligini yana bir bor tasdiqlaydi.

Xulosa:

O'tkazilgan tadqiqot natijalari boshlang'ich ta'lim tizimida inklyuziv ta'limni rivojlantirishda loyihaviy yondashuvlardan foydalanish pedagogik jihatdan samarali va amaliy ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatdi. Inklyuziv ta'limni loyihaviy asosda tashkil etish o'quvchilarning individual imkoniyatlari va maxsus ta'lim ehtiyojlarini hisobga olish, ularning

ta'lim jarayonidagi faolligini oshirish hamda ijtimoiy moslashuvini ta'minlashda muhim omil bo'lib xizmat qilishi aniqlandi.

Tadqiqot davomida aniqlanishicha, loyihaviy faoliyat asosida tashkil etilgan ta'lim jarayoni boshlang'ich sinf o'quvchilarida jamoada ishlash, muloqotga kirishish, o'z fikrini erkin ifodalash va muammoni mustaqil hal qilish kabi asosiy kompetensiyalarning shakllanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Ayniqsa, maxsus ta'lim ehtiyojlariga ega bo'lgan o'quvchilarning tengdoshlari bilan birgalikda loyiha faoliyatida ishtirok etishi ularning o'ziga bo'lgan ishonchini oshirib, ta'lim muhitiga integratsiyalashuv jarayonini tezlashtiradi.

Shuningdek, loyihaviy yondashuv o'qituvchilarning kasbiy kompetensiyasini rivojlantirishga, ta'lim jarayonini rejalashtirishda differensial va individual yondashuvlarni samarali qo'llashga zamin yaratadi. Tadqiqot natijalari inklyuziv ta'lim sharoitida loyihaviy faoliyatni tashkil etish o'qituvchidan yuqori metodik tayyorgarlik, pedagogik moslashuvchanlik va hamkorlikka asoslangan yondashuvni talab etishini ko'rsatdi.

Xulosa qilib aytganda, boshlang'ich ta'limda inklyuziv ta'limni rivojlantirishda loyihaviy yondashuvlar ta'lim sifatini oshirish, barcha o'quvchilar uchun teng ta'lim imkoniyatlarini yaratish va inklyuziv muhitni barqaror shakllantirishning muhim pedagogik mexanizmi hisoblanadi. Tadqiqot natijalari ushbu yo'nalishda ilmiy-metodik ishlanmalarni yanada kengaytirish va amaliyotga joriy etish uchun mustahkam asos bo'lib xizmat qiladi.

References:

1. Qodirov, F. "OPTIMIZATION OF TELECOMMUNICATIONS POWER SUPPLY SYSTEMS BASED ON RELIABILITY CRITERIA." Science and innovation 2.A12 (2023): 15-20.
2. F Qodirov. Aholiga tibbiy xizmatlar ko'rsatishning rivojlanishini iqtisodiy-matematik modellashtirish. Scienceweb academic papers collection . 2023/1/1.
3. F Qodirov. Zamonaviy to'lov tizimlari tahlili va elektron pul birliklari. Scienceweb academic papers collection. 2023/1/1.
4. Farrux Qodirov. Zamonaviy trenajyor va simulyatsiya qiluvchi dasturlarning hozirgi kundagi ahamiyati. Scienceweb academic papers collection. 2023/1/1
5. Farrux Qodirov. BUSINESS INNOVATION MODEL OF INCOME AND COSTS FROM THE PROVISION OF MEDICAL SERVICES TO THE POPULATION. Scienceweb academic papers collection. 2023/1/1
6. Farrux Qodirov. ECONOMIC-MATHEMATICAL MODELING OF THE DEVELOPMENT OF THE PROVISION OF MEDICAL SERVICES TO THE POPULATION. Scienceweb academic papers collection. 2023/1/1
7. Farrux Qodirov. THE PLACE OF ECONOMETRICAL MODELING OF HEALTHCARE QUALITY IMPROVEMENT IN THE DIGITAL ECONOMY. Scienceweb academic papers collection. 2023/1/1
8. Farrux Qodirov. DEVELOPMENT OF SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL SYSTEM OF MANAGEMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISES. Scienceweb academic papers collection. 2023/1/1
9. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "CREATION OF ELECTRONIC MEDICAL BASE WITH THE HELP OF SOFTWARE PACKAGES FOR MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." Conferencea (2022): 128-130.

10. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "IMPORTANCE OF KASH-HEALTH WEB PORTAL IN THE DEVELOPMENT OF MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." Conferencea (2022): 80-83.
11. Qodirov, Farrux. "THE ROLE OF ICT IN THE DEVELOPMENT OF HEALTH SERVICES." RAQAMLI TRANSFORMATSIYA JARAYONIGA AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI JORIY ETISHDA MA'LUMOTLARNI HIMOYALASH MUAMMOLARI VA YECHIMLARI RESPUBLIKA ILMIIY-AMALIY ANJUMANI MA'RUZALAR TO'PLAMI (2022).
12. Фаррух Қодиров. Аҳолига хизмат кўрсатиш соҳасининг моделлаштиришни тизимли имитация қилиш. Biznes-Эксперт. Том 173. Номер №5. Страницы 102-106. Дата публикации 2022.
13. Farrux, Qodirov. "Foreign experience in the development of medical services to the population." Хоразм Маъмун академияси (2022).
14. ҚОДИРОВ, Фаррух. "АҲОЛИГА СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ХИЗМАТЛАРИ КЎРСАТИШНИНГ ИЖТИМОЙ-ИҚТИСОДИЙ РИВОЖЛАНИШИ ТАҲЛИЛИ." AGRO ILM (2022).
15. Qodirov, Farrux. "VEKTOR VA SKALYAR MAYDONLAR. GRADIYENT VA YO'NALISH BO'YICHA NOSILA. DIVERGENSIYA VA ROTOR. SATH CHIZIQLARI. GRADIYENT MAYDONLAR. OQIMLAR." Analytical Journal of Education and Development (2022).
16. Qodirov, Farrux. "FURYE QATORI FUNKSIYALARNI FURYE QATORIGA YOYISH." МАТЕМАТИК ФИЗИКА ВА МАТЕМАТИК МОДЕЛЛАШТИРИШНИНГ ЗАМОНАВИЙ МУАММОЛАРИ Халқаро илмий-амалий анжуман материаллари тўплами (2021).
17. Qodirov, Farrux. "MASOFAVIY TA'LIMDA MOODLE. TUITKF. UZ PLATFORMASINING O'RNI VA ANAMIYATI." ИЖТИМОЙ СОҲАЛАРНИ РАҚАМЛАШТИРИШДА ИННОВАЦИОН ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИНГ ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ РЕСПУБЛИКА ИЛМИЙ-АМАЛИЙ АНЖУМАНИ МАЪРУЗАЛАР ТЎПЛАМИ (2020).
18. Qodirov, Farrux. "RASPBERRY PI QURILMASINING TEXNIK XUSUSIYATLARI VA UNING IMKONIYATLARI." ИЖТИМОЙ СОҲАЛАРНИ РАҚАМЛАШТИРИШДА ИННОВАЦИОН ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИНГ ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ РЕСПУБЛИКА ИЛМИЙ-АМАЛИЙ АНЖУМАНИ МАЪРУЗАЛАР ТЎПЛАМИ (2020).
19. Qodirov, Farrux. "PROTECTING WEBSITES FROM VARIOUS ATTACKS." АХБОРОТ-КОММУНИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ШАРОИТИДА ИННОВАЦИЯЛАР мавзусидаги Республика илмий-амалий анжуман МАЪРУЗАЛАР ТУПЛАМИ (2019).
20. Кодиров, Ф. "PROTSESS RAZRABOTKI IGROVOGO DVIJKA UNITY." Scienceweb academic papers collection (2019).